

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Мусаев Зарифжон Турсуналиевич

Кокандский государственный педагогический институт

Докторант-исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10152923>

Аннотация. В данной статье рассматривается одной из поставленных задач, согласно устава, является социализация личности учащегося, создание условий для развития социально активной личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования через вне учебную деятельность.

Ключевые слова: Развитие, социально активной, физическая культура, индивидуальность, игры, внеучебная, спортивно-оздоровительное.

В настоящее время приоритетным направлением системы образования является решение проблемы личностно-ориентированного образования. Личность ученика в данном случае выходит на первый план, а его социальная активность становится ведущей. Задача системы образования отойти от репродуктивного характера деятельности учащихся, вовлечь их через высокую самооценку, психологический климат и благоприятные условия в деятельность для формирования социальной активности.

В качестве главного целевого ориентира рассматривается внеучебная деятельность, выполняющая ряд задач: – содействие интеллектуальному духовно-нравственному и физическому развитию школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. Одним из основных направлений деятельности является формирование современно образованной, социально активной, отличающейся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности личности, способной принимать самостоятельные решения, реализовывать личные и общественные потребности и установки, связанные с успешной социализацией.

Одной из поставленных задач, согласно устава, является социализация личности учащегося, создание условий для развития социально активной личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования через внеучебную деятельность. Внеучебная деятельность позволяет решить ещё ряд очень важных задач воспитательной системы:– обучиться целеполаганию, планированию, контролю;– овладеть приёмами работы с неструктурированной информацией (собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать);– обучиться методам решения проектных социально направленных задач.

Основными формами реализации задач воспитательной системы стали созданные в школе воспитательные комплексы, которые обеспечивают самоопределение и саморазвитие ребенка в соответствии с его потребностями и способностями. Среди них школьный музей, творческие объединения, спортивные клубы. Такие формы деятельности помогают создать эффективную технологию формирования социальной активности учащихся через организацию досуговой деятельности. В соответствии с требованиями

стандарта внеучебная (внеурочная) деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеучебная деятельность по формированию социальной активности учащихся старшего подросткового возраста реализуется через такие формы, как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

Цель каждого из направлений, его содержание, вытекающее из той цели, используемые в нем средства, методы, организационные формы определяют возможности его в формировании социальной активности старших подростков. Тематика мероприятий для 9-11 классов была следующей: «Спешите делать добро», «Я и мое здоровье» и другие. Все эти конкурсы способствуют формированию творческой активности подростков, как одной из форм социальной активности.

В становлении социально активной личности учащихся, в том числе и учащихся 9-10 классов, школа большую роль отводит формированию культурной активности через нравственно-эстетическое воспитание во

вне- учебное время. Данное направление вне учебной деятельности, обеспечивает создание, освоение, сохранение, распространение и дальнейшее развитие духовных и материальных ценностей, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.

Исходя из задач, форм и содержания внеучебной деятельности, формирование социальной активности учащихся старшего подросткового возраста осуществляется через школьные спортивные кружки дополнительные образовательные программы. Цель спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности- формирование у учащихся всех возрастов социальной активности через понимание значимости здоровья для собственного самоутверждения.

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Азбука здоровья». Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях и использование не стандартных форм спортивных вне учебных праздников и мероприятий -способствуют повышению интереса к физическому потенциалу, повышению гражданской активности учащихся. Так же для решения общественных проблем и проявления гражданских качеств в школе ежегодно проводится «Единый день профилактики вредных привычек».

Туристические, познавательные походы и экскурсии воспитывают гуманное отношение к окружающему миру, формируют навыки туризма и неформального общения. Здоровому образу жизни способствует и развитие познавательной и коммуникационной активности учащихся: написание исследовательских работ, участие в викторинах, интеллектуальных играх.

Целью спортивного направления является формирование социальной активности подростков через уважительное отношение к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям. Общекультурное направление представлено кружком. Программа направлена на повышение культурной, гражданской и творческой активности учащихся через развитие пространственного воображения, творческих и исследовательских способностей, коммуникативных

способностей, художественно-эстетического вкуса детей, самостоятельности и аккуратности при работе.

Использованная литература:

1. Ануфриев Е.А. Социальная активность личности. М.: Изд-во Академии Педагогических наук, 2000.45 с.
- 2.Бадмаев Б.Ц. Психологический практикум для учителя: развитие, обучение, воспитание. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 160 с.
- 3.Березин С.В., Лисецкий К.С. Технология формирования социальных навыков –методическое пособие для психологов и социальных педагогов ИТУ. –Самара, 1999. 198 с
3. Makhmudovich, G. A. (2022). Movement is the main factor of a healthy lifestyle. Open Access Repository, 9(12), 4-9.
4. Makhmudovich, G. A., Makhmudovich, G. A., & Mukhtorovna, Y. J. (2022). The role of gymnastics in the educational process. Open Access Repository, 8(12), 5-8.
5. Yakubjonov I. A., Bektemirovich, N. B., & Makhmudovich, G. A. (2022). The development of muscle mass as a means of increasing the immune system of a person. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 62-67.
6. Akramjonovich, Y. I., & Ismailovna, Y. F. (2022). Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 4495-4499.
7. Yakubjonov, I. A., & Yakubjonova, F. I. (2023). Stol tennis o 'yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish. Scientific progress, 4(1), 254-259.
8. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Кувватов У.Т "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).
9. Yakubjonov, I. A., Yakubjonova, F. I., & Azizov, M. A. (2022). The role of physical education and sports in the development of the human organism. In International conference: problems and scientific solutions (pp. 124-130).
10. Yakubjonov, I., Azizov, M., & Yakubjonova, F. (2022). Development of physical training and sports in the formation of a healthy young generation. Educational Research in Universal Sciences, 1, 170-173.
11. Arabboyev Qakhramon Tohirjonovich. (2022). Adaptation of athlete students to student life. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 272-276.

12. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. (2022). The importance of functional training in the athlete training system. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 261-264.

13. Arabboyev, Q. T. "Sportchilarni tayyorlashda funksional tayyorgarlikning ahamiyati: 10.53885/edinres. 2022.75.29.012 QT Arabboyev." Научно-практическая конференция. 2022.

